

**HAQ EVAZIGA XIZMAT SHARTNOMASINI FUQAROLIK-HUQUQIY TARTIBGA
SOLISHNING AYRIM MASALALARI KO'RSATISH**

Yoqubova Zaxroxon Xaydarxo'ja qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti Magistratura va sirtqi ta'lim fakulteti
Intellectual mulk va axborot texnologiyalari huquqi mutaxassisligi magistranti.
+998977197423

zsaydaliyeva1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15637146>

Annotatsiya. Mazkur tezis ishida fuqarolik huquqi doirasida muhim ahamiyatga ega bo'lgan haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasi tushunchasi, uning turlari va huquqiy mohiyati chuqur o'rganiladi. Haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasi fuqarolik aylanmasining ajralmas qismi bo'lib, unda bir tomon (ijrochi) ikkinchi tomonga (buyurtmachi) muayyan xizmatni ko'rsatadi va buning evaziga haq oladi. Bu shartnoma orqali tomonlar o'zaro majburiyatlar va huquqlarni aniqlashtiradilar, bu esa iqtisodiy va ijtimoiy munosabatlarni barqarorlashtirishda muhim omil hisoblanadi. Ishda, avvalo, ushbu shartnoma turi umumiy fuqarolik-huquqiy shartnomalar tizimidagi o'rni, uning boshqa shartnoma turlaridan farqli jihatlari va umumiy belgilariga e'tibor qaratiladi. Shuningdek, amaldagi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi normalariga tayanilgan holda haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasining asosiy tarkibiy qismlari – predmeti, tomonlari, ularning huquq va majburiyatlari, javobgarlik masalalari tahlil qilinadi. Tezis davomida haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasining quyidagi asosiy turlari – tibbiy xizmat ko'rsatish, transport xizmatlari, maslahat xizmatlari, axborot texnologiyalari xizmatlari kabi ko'rinishlari o'rganilib, ularning har biriga xos bo'lgan huquqiy xususiyatlar yoritiladi. Shuningdek, mazkur shartnomani tuzish, bajarish va bekor qilish tartiblari, amaliyotda uchraydigan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari haqida ham fikr yuritiladi. Tezis natijalari haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasining huquqiy asoslarini chuqur anglash, uning zamonaviy talablar asosida rivojlanishiga xizmat qiluvchi taklif va tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: haq evaziga xizmat ko'rsatish, ijrochi, buyurtmachi, ijrochining javobgarligi, haq evaziga xizmat ko'rsatish turlari.

Haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasi

Shartnoma tuzish bu avvalo taraflar xohish irodasining ifodasi sanaladi. Shartnoma tuzish yo'li bilan esa ikki yoki undan ortiq tomon fuqarolik huquqlari va burchlarini vujudga keltirish, o'zgartirish yoki bekor qilish haqida kelishadi. O'zbekiston Respublikasi fuqarolik kodeksining 703-moddasiga ko'ra haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasi bo'yicha ijrochi buyurtmachining topshirig'i bilan ashyoviy shaklda bo'lmagan xizmatni bajarish (muayyan harakatlarni qilish yoki muayyan faoliyatni amalga oshirish), buyurtmachi esa bu xizmat uchun haq to'lash majburiyatini oladi¹. Ushbu modda Fuqarolik kodeksining 81-moddasiga ko'ra fuqarolik huquqining obyektlari hisoblangan xizmatlarning muomalasini nazarda tutadi. Haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasi bo'yicha ijrochi buyurtmachiga natijasi ashyoviy shaklda bo'lmagan xizmatni ko'rsatadi. Natijada haq evaziga xizmat ko'rsatish hech qanday moddiy shakl kasb etmaydi.

¹ www.lex.uz O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi

Ashyoviy shaklning mavjud emasligi bilan xizmatlar pudrat shartnomasida amalga oshiriladigan va natijasi moddiy shaklga ega bo'lgan ishlardan farq qiladi. FK 703-moddasiga ko'ra, xizmat ko'rsatishning mohiyati quyidagi ikki shaklda ifodalanadi:

1) ma'lum harakatlarni amalga oshirish. Bunda qoidaga ko'ra bir martalik xususiyatga ega bo'lgan xizmat ko'rsatish nazarda tutiladi. Masalan, sataroshlik.

2) ma'lum faoliyatni amalga oshirish. Ayni vaziyatda ko'p martalik yoki uzoq muddatga mo'ljallangan xizmat ko'rsatish nazarda tutiladi. Masalan, telefon aloqasi xizmatini ko'rsatish².

Haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasida buyurtmachi va ijrochi taraflar sifatida ishtirok etadi. Bunda buyurtmachi – tegishli xizmatlarni qabul qiluvchi shaxs, ijrochi esa – xizmat ko'rsatuvchi shaxs hisoblanadi. Agar shartnomada boshqa shartlar ko'rsatilgan bo'lmasa, ijrochi shartnomada nazarda tutilgan xizmatlarni shaxsan o'zi ko'rsatishi shart. Fuqarolik kodeksining 704-moddasiga ko'ra, haq evaziga xizmat ko'rsatishning o'ziga xos xususiyati mavjud hisoblanadi, unga ko'ra ijrochining shaxsan o'zi shartnoma shartlarini bajarishining shartligidir.

Ushbu moddaga ko'ra, agar majburiyatni bajarish uchinchi shaxs zimmasiga yuklanishi mumkinligi shartnoma shartlariga kiritilgan bo'lsa, unda shartlarni bajarish uchinchi shaxsga topshirilishi mumkin. Haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasida buyurtmachi o'ziga ko'rsatilgan xizmatlar haqini haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasida ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lashi shart. Fuqarolik kodeksining 705-moddasida ijrochi o'zi aybdor bo'lmagani holda xizmatni bajara olmagan taqdirda, buyurtmachi ijrochiga uning xarajatlarini to'lashi shart, bunda ijrochining xizmat ko'rsatishdan ozod qilinishi munosabati bilan olgan yoki olishi mumkin bo'lgan foydasi chegirib qolinishi belgilangan. Buyurtmachining aybi bilan xizmatni bajarish mumkin bo'lmay qolgan taqdirda, agar qonun hujjatlarida yoki shartnomada boshqacha tartib nazarda tutilgan bo'lmasa, xizmatlar bahosi butunlay to'lanishi kerak.

Haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasi turlari

Haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasi ham real ham konsessual bo'lishi mumkin.

Masalan, sayyohlik xizmati konsessual xarakterga ega bo'lsa, aloqa xizmatining ayrim turlari (xat- xabarlar yuborish xizmati) real xarakterli bo'lishi mumkin. Haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasi nomidan ko'rinib turibdiki, muayyan haq evaziga amalga oshiriladi. Shartnoma taraflarining har ikkalasida ham huquq va majburiyatlar mavjud bo'ladi. Shu nuqtai nazardan ikki tomonlama shartnomalar guruhiga kiradi. Haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasining bir qancha turlari mavjud. Ular xizmat ko'rsatishning xususiyatiga qarab, aloqa xizmati, tibbiy xizmat, veterinariya xizmati, auditorlik xizmati, huquqiy xizmat, maslahat xizmati va shunga o'xshash boshqa turlarga ajratiladi. Ana shu ko'rsatib o'tilgan xizmatlar o'z xususiyati, xizmat ko'rsatish holati, xarakteri va huquqiy tartibga solinish sohasiga qarab, bir-biridan farqlanadi. Ammo ularning umumiy o'xshashligi ham mavjud. Shu sababli ularni Fuqarolik Kodeksi haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasi sifatida bir mavzuga jamlagan. Chunki bu shartnomada bir tomonda xizmat ko'rsatuvchi ijrochi, ikkinchi tomonda esa ana shu xizmatdan foydalanuvchi buyurtmachi ishtirok etadi. Buyurtmachi bo'lib fuqarolar, shuningdek, yuridik shaxslar, ijrochi bo'lib esa haq evaziga xizmat ko'rsatish huquqiga ega bo'lgan va xizmat ko'rsatish uchun belgilangan tartibda ruxsat olgan fuqaro yoki tashkilotlar qatnashadilar.

² O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksiga sharh: Professional sharhlar. T 2./O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. — Toshkent: Baktria press, 2013. 912 b.

Iyun, 2025-Yil

Shuningdek, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish uchun ruxsatnoma olgan fuqarolar ham haq evaziga xizmat ko'rsatishi mumkin³. Bundan tashqari, haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasida fors-major holatlari ham keltirib o'tilishi mumkin. Yengib bo'lmaydigan kuch holatlari shartnomada alohida bob egallaydi. Unga ko'ra, agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi. Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u holda Ijrochi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko'rilishini muhokama qilishlari mumkin.

Haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasini bekor qilish va uni buzganlik uchun javobgarlik masalasi

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 707-moddasida buyurtmachi xizmatlarning belgilangan bahosini batamom to'lash sharti bilan haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasini bekor qilishni talab qilishga haqli, shartnoma ijrochining aybli harakatlari tufayli bekor qilingan hollar bundan mustasno ekanligi belgilangan. Ijrochi shartnoma bekor qilinishi tufayli buyurtmachiga yetkazilgan zararning hammasini to'lash sharti bilangina haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasini bekor qilishni talab qilishga haqli, shartnoma buyurtmachining aybi bilan bekor qilingan hollar bundan mustasno hisoblanadi. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi. Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun qonun normalarida belgilangan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon ikkinchi tomonga boshqa tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yo'qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi. Agar muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

Xulosa

Xizmat ko'rsatish sohasining jadal rivojlanishi zamonaviy fuqarolik huquqi doirasida "haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasi" instituti ahamiyatini oshirmoqda. Mazkur shartnoma fuqarolar va yuridik shaxslar o'rtasida xizmatlar ko'rsatish bo'yicha o'zaro huquqiy munosabatlarni tartibga soluvchi muhim vosita hisoblanadi.

³ <https://universalpublishings.com/index.php/itftdm/article/download/5554/10990/5876>

Iyun, 2025-Yil

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, xizmat ko'rsatish shartnomasi umumiy fuqarolik-huquqiy shartnomalar tizimida o'zining maxsus jihatlari, masalan, xizmatning nomoddiy natijasi, shaxsiy ishtirok zarurligi va bevosita bajarilish jarayonining ahamiyati bilan ajralib turadi. Shartnoma turlari - transport xizmatlari, maslahat berish, ta'mirlash, o'qitish va tibbiy xizmatlar kabi ko'plab yo'nalishlarni qamrab oladi. Har bir tur o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, shartnomani tuzish, bajarish va bekor qilish jarayonlarida turli yondashuvlarni talab qiladi. Shu bois, fuqarolik qonunchiligida ushbu shartnomalarni tartibga soluvchi normalarning mavjudligi va ularning aniqligi taraflar huquq va majburiyatlarini aniq belgilash, kelishmovchiliklarning oldini olishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, xizmat ko'rsatish shartnomalari to'g'risidagi normalarni yanada takomillashtirish, ayniqsa xizmat sifatining kafolatlari, javobgarlik mexanizmlari va iste'molchi huquqlarini himoya qilish bo'yicha aniq mezonlar ishlab chiqish dolzarb masaladir. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalarning joriy etilishi va masofaviy xizmatlarning kengayishi mavjud normativ-huquqiy bazaga zamonaviy yondashuvlarni integratsiya qilishni taqozo etadi. Xulosa qilib aytganda, haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasining huquqiy tartibga solinishi nafaqat xizmatlar bozorining barqaror ishlashini, balki fuqarolarning huquqiy manfaatlarini ishonchli himoya qilishni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Kelgusida ushbu institutni takomillashtirish, xalqaro tajribalarni o'rganish va ularni milliy qonunchilikka uyg'unlashtirish fuqarolik huquqi rivojining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi.

REFERENCES

1. 29.08.1996. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy xo'jalik sudi sudlov hay'atining qarori, 26.09.2016 yildagi 19-1603/6480-son
3. O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksiga sharh: Professional sharhlar. T O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. — Toshkent: Baktria press, 2013. 912 b.

Internet sahifalari:

1. www.lex.uz
2. <https://tertuz.uz/uz/blog/okimlik-yangiliklari/1961>
3. <https://universalpublishings.com/index.php/itftdm/article/download/5554/10990/5876>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH